

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में
सरकारी संगठन की भूमिका : उमेद (विशेष सन्दर्भ-महाराष्ट्र)

कल्पना दे. बु-हाण

शोधार्थी पीएचडी

एम. जी. ए. एच. वि. वर्धा

Corresponding Author - कल्पना दे. बु-हाण

DOI - 10.5281/zenodo.15560892

प्रस्तावना:

भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां पर 75 प्रतिशत लोग कृषि में सलग्न रहते हैं। भारतीय अर्थ व्यवस्था भी कृषि पर आधारित है। दलित समुदाय(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) ज्यादातर ग्रामीण भागों में ही रहता है और भारतीय ग्रामीण जीवन में कृषि का महत्व अत्यंत ज्यादा होता है। इसलिए भारत में कृषि जमीन और कृषि से सम्बन्धित साहित्य या जानवर आदि से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा निश्चित होती है। इस संदर्भ में दलितों का कृषि जमीन पर अधिकार महत्वपूर्ण है।

कहा जाता है की कोई भी परिवार तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक की उस परिवार की महिला सदस्य न हो। इस पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को केवल परिवार की चार दीवारों के अंदर रहकर ही आपने बच्चों का लालन पालन और पति की सेवा करने का अधिकार है उन्हें घर सेबाहर नहीं निकलने देते है। इस कारण से किसी भी समाज की महिलाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। दलित महिलाओं के मुद्दे अन्य भारतीय महिलाओं से अलग हैं। उन्हें सभी प्रकार के मानवाधिकारों, शिक्षा, आय, मान-सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, धार्मिक अधिकारों आदि से वंचित किया गया है,

उन्हें आर्थिक अभाव से जरूरी दुनिया से बाहर का सामना करना पड़ता है, और आजीविका के लिए कमाने की तत्काल आवश्यकता होती है।

भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा गरीबी के जो अनुमान तैयार किए गए हैं, उनसे पता चलता है कि समाज के अन्य वर्गों की तुलना में अनुसूचित जातियों के लोगों में गरीबी अधिक व्यापक रूप से फैली हुई है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आर्थिक स्थिति:

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आर्थिक स्थिति अन्य सामान्य वर्गों की तुलना में बहुत ही निम्न है। भारतीय हिंदू समाज व्यवस्था में इस समुदाय को अस्पृश्य माना गया है। और इनसे आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा शैक्षिक सभी अधिकारों को छीन कर इन्हें वंचित कर दिया। इन्हें वर्ण व्यवस्था में सबसे निम्न कार्य सौंपे गए जो पारंपरिक थे उन्हें छोड़ कर कोई समुदाय या जाति दूसरा कार्य या व्यवसाय नहीं कर सकता था। जो जिस वर्ण का है और जिसका जो भी पारंपरिक कार्य वही करेगा। जैसे दलितों के लिए पारम्परिक व्यवसायों में मुख्य व्यवसाय चमड़ा एवं घृणित कार्य, शवो को उठाना, मैला ढोना, ढोल बजाना, गाना-बजाना आदि हैं।

वही अनुसूचित जनजाति के लिए जंगलों में रहना, वनोपजो को इकठा कर उसी पर आजीविका करना, महुआ फूल इकठा कर उससे शराब बनाकर बेचना, शाद, तेंदू पत्ता, लकड़ी, वन सब्जी, फल फूल, मायू पंख, आदि साहित्य जमा कर के श्री व्यापारी को कम कीमत में बेचना आदि काम करने पड़ते हैं।

अनुसूचित जातियों के व्यवसायों के विश्लेषणों से पता चलता है कि कुछ व्यवसाय जैसे चमड़े के काम, मैला उठाने का काम, आदि को सदा गिरा हुआ काम समझा जाता था।

अनुसूचित जातियों व्यावसायिक वर्गीकरण पर विचार करने के लिए हम जनगणना के आंकड़ों को देख सकते हैं। यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2001 में अनुसूचित जातियों के 65.6 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं, जिनमें से 20.0 प्रतिशत खेतीहर थे और 45.6 प्रतिशत कृषि मजदूर थे। कृषि पर उनकी निर्भरता में वर्ष 2011 तक थोड़ी गिरावट आई है। अनुसूचित जातियों के 60.7 प्रतिशत लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं, जिनमें से 14.8 प्रतिशत खेतीहर और 45.9 प्रतिशत कृषि मजदूर हैं। इस प्रकार अनुसूचित जातियों के लोगों की बहुत अधिक संख्या अर्थात् लगभग 50 प्रतिशत कृषि मजदूरों के रूप में काम करती हैं। चूंकि कृषि कार्यों का स्वरूप केवल मौसमी होती है, इसलिए मुख्य रूप से भूमिहीन मजदूरों के रूप में काम करने वाले कर्मकार वर्ष के अधिकांश भाग में अल्प रोजगार प्राप्त करते हैं। इनमें से मजदूरी की बहुत बड़ी संख्या को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से, जो पहले ही काफी कम है, कम मजदूरी मिलती है।

यह देखा गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों में गरीबी का अनुपात लगभग 50 प्रतिशत है। छद्म बेरोजगारी, गरीबी और मजदूरों की कम मजदूरी के कारण उनके बच्चों और महिलाओं को इससे भी कम मजदूरी पर और शोषणकारी स्थितियों में काम करने पर

मजबूर होना पड़ता है। इस प्रकार के लोग, बहुत बड़ी संख्या में, फसल कटाई और बुवाई के मौसम में रोजगार की तलाश में दूर-दराज के इलाकों में चले जाते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है।

इसी प्रकार 2004-2005 में शहरी क्षेत्रों में भी अनुसूचित जातियों के 40.0 प्रतिशत लोग गरीब थे। जबकि गैर दलित श्रेणियों के 15.8 प्रतिशत गरीब थे। वर्ष 2009-2010 में अनुसूचित जाति के ग्रामीण भाग में 43.5 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते थे, जबकि यही प्रमाण गैर दलितों में 21.1 प्रतिशत था। इसी प्रकार 2009-2010 में शहरी क्षेत्रों में भी अनुसूचित जातियों के 33.0 प्रतिशत लोग गरीब थे। जबकि गैर दलित श्रेणियों के 11.9 प्रतिशत गरीब थे।

सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रति व्यक्ति व्यय के जो अनुमान तैयार किए गए हैं उनसे पता चलता है कि अनुसूचित जातियों के लोग देश के गरीबों में सबसे अधिक गरीब हैं।

आंकड़ों से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों का प्रति व्यक्ति व्यय सबसे कम है, जिसके बाद अनुसूचित जातियों और समाज के अन्य वर्गों का स्थान है। वर्ष 1993-94 में शहरी इलाकों में अनुसूचित जातियों का औसत प्रति व्यक्ति व्यय सभी सामाजिक समूहों में सबसे कम था।

अनुसूचित जाति/जनजातियों की दुर्दशा का सबसे अधिक कष्टदायक पहलू है, अस्पृश्यता का कलंक जो वे शताब्दियों से झेल रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जातियों की पहचान उनके अत्यंत शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर की गई है, जो अस्पृश्यता की पारम्परिक प्रथा से हुआ है। जैसा कि भली भ्रांति ज्ञात है, अनुसूचित जातियों के बहुत से समुदाय पारम्परिक रूप से किसी न किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। लेकिन अपने पेशों में वे जो काम करते हैं उससे उन्हें बहुत कम प्राप्ति होती है। हालांकि उनकी सेवाएं समाज के लिए

नितांत आवश्यक थीं, लेकिन वे घटिया और अस्वच्छ मानी जाती थीं और उनमें कड़ी मेहनत की जरूरत होती थी, लेकिन उनसे बहुत कम आय होती थी। अनुसूचित जाति के समुदायों ने पारम्परिक व्यवसायों की अधिकारों की रक्षा करने, उन्हें न्यूनतम मजदूरी की अदायगी सुनिश्चित करने और उनके शोषण को रोकने के लिए कोई कानून नहीं हैं।

इस प्रकार जब दलितों की आर्थिक स्थिति ही इतनी खराब हो तो महिलाओं की आर्थिक स्थिति क्या होगी आप अनुमान लगा सकते हैं। दलित महिलाओं को भी वही गंदे कार्य दिए जाते थे जो पुरुषों को दिए जाते थे। और वेतन पुरुषों से बहुत ही कम होता था।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आर्थिक अधिनियम:

भारत में जाति व्यवस्था न केवल अवसरों की असमान संरचना ही नहीं है बल्कि अनेक परस्पर संबंधि संस्थाओं द्वारा जातिव्यवस्था को अनेक सदियों से टिकाए रखा। डॉ. आंबेडकर का मत था कि सभी नागरिकों को समान अवसर देने की आवश्यकता है अन्यथा मुलभूत अधिकारों का कोई महत्व नहीं रहेगा।

दलित समुदाय में सकारात्मक परिणाम मुख्यतः आरक्षण नीति के कारण आये। आरक्षण नीति के अनुसार केन्द्रीय एवं राज्य सेवाओं में, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में, सरकारी एवं अर्ध-सरकारी संस्थाओं में और शैक्षणिक संस्थानों में दलितों के लिए आरक्षित स्थान निश्चित किए गए। दलितों को आरक्षण देने के पिछे का उद्देश्य यह था कि दलितों को सामाजिक एवं आर्थिक विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाए। लेकिन उदारीकरण की नीति के कारण आरक्षण का लाभ दलित समुदाय को नहीं मिल रहा।

अनुसूचित जाति के आर्थिक विकास के लिए भारतीय संविधान में प्रावधान प्रदान किए गए हैं। जो इस समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 15(4)में शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश और अन्य क्षेत्रों में आरक्षण दिया गया। अनुच्छेद 16(4) में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति (दलितों) के लिए 15% आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति को शैक्षिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है।

01 जनवरी, 1995 को केन्द्र सरकार की ग्रुप ए नौकरियों में दलित जातियों का प्रतिनिधित्व केवल 10.15 प्रतिशत था। वही 'ग्रुप बी' की नौकरियों में यह प्रमाण 12.67 प्रतिशत, 'ग्रुप सी' की नौकरियों में 16.15 प्रतिशत, और 'ग्रुप डी' की नौकरियों में 21.26 प्रतिशत था।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में भी दलित जातियों का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। जनवरी 1995 को प्रथम श्रेणी की नौकरियों में दलित जातियों का प्रमाण 8.41 प्रतिशत था। वही 'द्वितीय श्रेणी' की नौकरियों में 9.68 प्रतिशत था। 'तृतीय श्रेणी' नौकरियों में यह प्रमाण 19.14 प्रतिशत था तो 'चतुर्थ श्रेणी' की नौकरियों में 22.41 प्रतिशत इतना था।

इस प्रकार कृषि जमीन एवं अच्छे रोजगार के अभाव में ज्यादातर दलित जातियां आज भी दरिद्रता का जीवन जी रही हैं। शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण की वजह से लाभ मिले, एक अलसंख्यक दलित तबके को छोड़कर बाकि दलित समुदाय निम्नस्तर के काम करने के लिए मजबूर हैं। और वर्तमान में पूँजीवादी अर्थव्यवस्था ने दलितों की आर्थिक उन्नति के सबसे मजबूत साधन को ही निष्प्रभावित करने का काम किया है।

एस.सी./एस.टी महिलाओं की आर्थिक स्थिति:

एस.सी./एस.टी.महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भारत सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इनके आर्थिक सुरक्षा की देख भाल के लिए अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जाति आयोग का निर्माण किया गया है। वर्तमान समय में आरक्षण के कारण शिक्षित दलित महिलाएं सरकारी नौकरी कर रही हैं। और कुछ प्राइवेट कंपनियों में काम कर रही है।

यद्यपि एस.सी./एस.टी. महिलाओं के बेहतर के लिए कुछ विशेष योजनाएं बनाई गईं। सर्वप्रथम ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम (डी.डब्लू.सी. आर.ए.) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) की एक उपयोजना के रूप में सितम्बर 1982 में प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे ग्रामीण परिवारों की महिलाओं की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1992-93 में एक राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। इसके साथ ही ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने व उनमें बचत की प्रवृत्ति को प्रोजेक्ट देने के लिए महिला समृद्धि योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1993 से की गई।

महाराष्ट्र सरकार ने उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन(एमएसआरएलएम)को राज्य में एनआरएलएम को लागू करने के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम,1860 द्वारापंजीकृत एक स्वतंत्र सोसायटी के रूप में जुलाई 2011में लाया गया था।

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थागत मंच तैयार करना है जिससे वे स्थायी आजीविका संवर्धन और वित्तीय एव सार्वजनिक सेवाओं तक बेहतर पहुँच के माध्यम से घरेलू आय बढ़ा सके।

इसके अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता बचत समूह का निर्माण किया जाता है ,जिसमें कम से कम सात और ज्यादा से ज्यादा बारह महिलाओं का समावेश किया जाता है।इन महिलाओं को त्रिस्तरीय संरचना में कार्य करना होता है –स्वयं सहायता समूह,ग्राम संघ,प्रभाग संघ।प्रभाग संघ एव ग्राम संघ के माध्यम से विविध लघु उद्योग एवं गृह उद्योगों के बारे में जानकारी प्रदान कर बांको के माध्यम से 1%या 2% ब्याज दर से कर्जा मुहय्या कराया जाता है ,एस कर्जे से स्वयं सहायता समूह या फिर समूह की कोई महिला स्वयं कोई भी उद्योग कर सकती है ,इसमें कुछ समूह किराये से खेती ,पशुपालन,अत चक्की,शेवायी,आचार पापड़ इत्यादी या जुनका भाकर केंद्र आदि भी चलाती है जिससे इन महिलाओं के स्थिति में पूर्णता तो नहीं लेकिन कुछ हद तक सहायता होती दिखाई देती है।हट में पैसा आने के कारन उनके जीवनमान में सुधार दिखाई देता है।

निष्कर्ष:

पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था में जब भारतीय नारी की ही आर्थिक स्थिति की दुर्दशा है। तो फिर इसमें दलित महिलाओं की क्या स्थिति होगी हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। भारतीय दलित समाज - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आर्थिक स्थिति अन्य सवर्ण हिंदू समाज की तुलना में अच्छी नहीं है। इस समाज को हिंदू वर्ण व्यवस्था में धन संरक्षण का अधिकार न होने के कारण इनके पास कोई भी पुस्तैनी संपत्ति नहीं है। यह समुदाय केवल मजदूरी पर ही निर्भर है।

आज के आधुनिक उद्योगिक समाज व्यवस्था में भी दलित महिलाओं को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। उनको रहने के लिए अच्छे घर, पहने के लिए कपड़े और खाने के लिए भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

वे मजबूरन आपने पति के ऊपर ही निर्भर हैं। जिसके कारण उनके साथ शोषण होता रहता है। वे चंद रूप्यों के लिए कुछ भी काम करने के लिए तैयार रहती हैं। अध्ययन से यह पाया गया की दलित महिलाओं को कार्य स्थल पर अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे की जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता आदि इस कारण से वह कार्य करने घर से नहीं निकल पाती हैं।

सरकार इन महिलाओं की स्थिति में सुधार के प्रयासों में उमेद जैसे संगठन काम कर रहे है। पर जितना सोचा जाता है उतना सुधार इन योजनाओ से होते दिखाई नहीं देता है। संगठन भले ही बढ़ रहे है सरकारी धन भी खर्च हो रहा है पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की ग्रामीण महिलाओं की विश्वसमजिक, आर्थिक स्थिति में विशेष सुधार नहीं दिखाई देता है।

सुझाव :

सरकार के इतने प्रयासों के बावजूद भी दलित महिलाओं का आर्थिक विकास बहुत ही खराब है। इसका कारण उनमें जागरूकता की कमी और जातिगत भेदभाव है। जो योजनाएं इनके लिए है वह इन तक सही से पहुंच नहीं पाती हैं। इसीलिए कुछ सुझाव दिए जा रहे है ताकि अनुसूचित जाति जनजाति की ग्रामीण महिलाओ की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हो:-

- महिलाओ में सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए
- जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए sensitization प्रोग्राम चलने चाहिए
- इन समुदायों के लिए विशेष समूह बनाने चाहिए

सन्दर्भ:

1. डॉ.जाटव डी.आर., डॉ.आंबेडकर के आर्थिक विचार (प्रयोजन एवं प्रासंगिकता), (2015) समता साहित्य सदन, जयपुर
2. त्रिपाठी मधुसुदन (2016), भारत में अनुसूचित जाति/जनजाति सामाजिक एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य, महेंद्र बुक कंपनी, गुडगाव हरियाणा
3. वैद्य नरेशकुमार, (2015) जनजातिय विकास मिथक एवं यथार्थ, रावत पब्लिकेशन, जयपुर (2003)
4. रणसुभे विलास, (2015), श्रमिक प्रतिष्ठान, कोल्हापुर, पा.क्र. 17, 19, 20, 118, 121
5. मिश्रा राजेन्द्रकुमार (2008), जनजातिय विकास के नविन आयाम, एपीएच पब्लिशिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली
6. सिंह मीनाक्षी, (2009) भारत में दलित विकास, ओमेगा प्रकाशन, नई दिल्ली,
7. पंकजकुमार, सामाजिक विकास में NGO की भूमिका, gyanglow.com/2021/10/9-samajik-vikas-mein-ngo-ki-bhumika-ngo.html?m=1
8. डॉ. कालबांदे इतिहास संशोधन पद्धति (2020) प्रशांत पब्लिकेशन
9. डॉ. सोमकुवर व्ही. जी. डॉ. भामरे एन डी. (2019) अथर्व पब्लिकेशन
10. <http://maharashtra.gov.in>>pdf
11. <http://in.linkedin.com.>company>